

EPIDEMIOLOGIE DES PATHOLOGIES DEGENERATIVES DU RACHIS A LA GENDARMERIE NATIONALE DE COTE D'IVOIRE

EPIDEMIOLOGY OF DEGENERATIVE PATHOLOGIES OF THE RACHIS AT THE NATIONAL GENDARMERIE OF COTE D'IVOIRE

Mama A; Meless D; Oga S; Kouadio L

UFR Sciences Pharmaceutiques Et Biologiques de CI
Département de Santé Publique, Hydrologie et Toxicologie
Direction de la santé et de l'action sociale des armées
Chefferie santé de la gendarmerie nationale de CI

ARTICLE INFO

Article No.: 051519088

Type: Research

DOI: 10.15580/GJEPH.2019.1.051519088

Submitted: 15/05/2019

Accepted: 17/05/2019

Published: 09/06/2019

***Corresponding Author**

Ahmed Mama

E-mail: ahmeddeedat67@gmail.com

Keywords: Epidémiologie PDR
Gendarmerie

RÉSUMÉ

OBJECTIF : Etudier le profil épidémiologique et clinique de la PDR à la gendarmerie nationale de CI en 2016

MATERIEL ET METHODE : Une étude transversale analytique a été menée sur 05 mois de Mai à Septembre 2017. Le recueil d'information s'est effectué à l'aide d'une fiche d'enquête renseignée à partir des registres et dossiers médicaux de toutes les infirmeries de corps de troupe de PDR du service de santé de la gendarmerie. Nous avons inclus les dossiers des anciens et nouveaux cas de PDR confirmés radiologiquement, issus de la population des 14058 gendarmes en activité en 2016. Nous avons déterminé les caractères sociodémographiques en lien avec la maladie par une analyse uni variée ; puis des facteurs associés ont été obtenus après régression logistique. Le Seuil de significativité était à 5%.

RESULTATS : Nous avons retrouvé 514 cas selon les critères de sélection et la prévalence a été estimée 3,65% en 2016. L'âge, le grade, le stage commando et la fonction n'avait pas de lien significatif avec la survenue de la PDR ($p < 0,05$). Les facteurs associés étaient la durée de service de plus de 25 ans OR ajusté (4,4 [2,7-7]) ; l'exercice dans les légions du Nord OR ajusté (3,3[2,4-4]) et du centre de la CI OR ajusté (2,1[1,6-2,6]) ; et l'exercice à la gendarmerie mobile (1,5[1,2-1,9]). Les caractères cliniques montrent un siège lombaire (90%) de la pathologie et 16,7% de cas opéré chirurgicalement.

CONCLUSION : Les PDR sont fréquentes à la gendarmerie et des facteurs associés, inhérents au métier de gendarme interviennent dans la survenue de ces maladies.

I- INTRODUCTION

Les pathologies dégénératives du rachis (PDR) sont des maladies dues au vieillissement naturel ou prématuré des articulations de la colonne vertébrale, qui comprend le rachis cervical, dorsal et lombaire [1]. Le vieillissement prématuré des articulations de la colonne vertébrale est lié aux contraintes mécaniques imposées au rachis par des mouvements de flexion – extension ou de port de charges lourdes au fil du temps [1]. La rachialgie d'évolution chronique (douleurs du rachis cervical, dorsal ou lombaire de plus de 3 mois) est le symptôme majeur, la lésion étant le plus souvent retrouvée au niveau lombaire. Cette douleur est invalidante et oblige le patient à consulter à cause de son intensité. Le Diagnostic est posé grâce à l'imagerie (radiographie standard ou TDM).

La PDR n'est pas une affection mortelle. Son importance réside dans le passage à la chronicité (environ 10%) des rachialgies aiguës sous certaines conditions liées à la prise en charge initiale [2]. Ensuite, selon certains facteurs de récurrence et non-retour au travail, les douleurs entraînent l'invalidité du sujet du fait de l'installation définitive de la maladie [2]. Elle représente 50% des affections rhumatismales en Afrique de l'ouest et serait le premier motif de consultation dans les services de rhumatologie en Afrique noire [3]. La prévalence de la lombalgie chronique est de 7% en France [4] et peut atteindre 28 % dans une population de travailleurs de manutention [5].

L'impact socio-économique est important car la PDR est responsable d'absentéisme en milieu professionnel et constitue l'un des principaux motifs d'arrêt de travail en milieu militaire, en France [6]. Elle représente la troisième cause de handicap chez les sujets de plus de 45 ans [7]. Le coût financier de l'affection dépasse les 2 milliards/an d'euros à la sécurité sociale française [7].

Les populations à risque sont les salariés du milieu professionnel exposé au [8, 9,10] :

- Port de charges lourdes, mouvements répétés de flexion-extension
- Vibrations de hautes et basses fréquence (conducteur de pelleteuses, camions)
- Stress et mauvaises conditions de travail
- Les populations à bas niveau d'étude et faible revenu, les individus ayant des prédispositions génétiques et constitutionnels sont également concernés.

Le milieu militaire est un secteur qui comprend plusieurs spécialités professionnelles selon le type d'armée (Terre, Mer, Air et gendarmerie). La lombalgie représente la principale douleur liée aux blessures musculo-squelettique, qui est retrouvée dans plusieurs études sur les militaires [11] [12]. Les spécialités militaires les plus à risque de lombalgie sont [13] [14] [11] :

- Pilotes d'hélicoptères (armée de l'air)
- Les plongeurs (marine)

- Les soldats des unités de combats (armée de terre, gendarmerie)

La gendarmerie est un type d'armée particulier qui peut intervenir à la fois en milieu marin, terrestre et aérien. En Côte d'Ivoire, la gendarmerie nationale qui bien que n'étant pas dotée d'engins volants, est un corps de défense et de sécurité dont l'exercice impose des contraintes posturales liées au poste de travail (garde, bureau), à la tenue (arme, gilet) et à des efforts physiques (missions de sécurisation) qui pourraient constituer des facteurs d'usure prématurée du rachis. Il existe un manque de données sur la prévalence et le profil épidémiologique des gendarmes atteints de PDR, tandis que cette affection est source de nombreux repos médicaux et d'invalidités.

Notre étude a été menée à la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire dans le but de connaître l'ampleur de cette affection. Cette étude pourrait servir de support aux discussions sur la reconnaissance de la PDR par la hiérarchie militaire, comme une maladie à caractère professionnel, car cette pathologie est un motif d'inaptitude au test médical de recrutement du gendarme.

L'objectif général de cette étude était d'étudier l'épidémiologie de la PDR à la gendarmerie nationale de CI.

Les Objectifs spécifiques étaient :

- Estimer la prévalence de la PDR en 2016 à la gendarmerie
- Décrire la distribution de la PDR selon les caractères sociodémographiques des gendarmes
- Identifier des facteurs inhérents à la gendarmerie nationale de CI qui sont associés à la survenue de la PDR

II- MATERIEL ET METHODE

a- Type et cadre d'étude

Etude mono centrique de type transversale et analytique au sein des 20 infirmeries de corps de troupes et centre médico-militaire du service de santé de la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Chacune des 6 légions de la gendarmerie de Côte d'Ivoire est dotée d'infirmeries de corps de troupes qui assurent la prise en charge des gendarmes dans leur région d'exercice. En raison des contraintes diagnostic et thérapeutique de certaines maladies, les gendarmes sont référés au seul centre médico-militaire situé à la capitale (Abidjan) (figure). Les informations médicales des gendarmes sont consignées dans leurs dossiers médicaux et dans les registres de consultations des ICT, dès leur retour en unité. La PDR étant une maladie invalidante, tous les cas confirmés ou non, de cette maladie sont notifiés dans leurs dossiers médicaux pour permettre au médecin d'unité des différentes légions, de se prononcer sur leur aptitude à servir. Ces dossiers nous ont permis de retrouver les cas de maladie.

b- Critères d'inclusion

Nous avons inclus tous les dossiers médicaux des gendarmes souffrant de PDR. Le Diagnostic des cas de maladie s'est basé sur les résultats radiologiques (radiographie standard et/ou TDM), radiographie vue ou diagnostic mentionné dans le dossier.

c- Critères de non-inclusion

- Les dossiers des élèves des écoles de gendarmerie n'ont pas été inclus car cette population de ne fait pas encore parti de l'effectif des gendarmes.
- Les dossiers sans confirmation radiologique.
- Dossiers peu exploitables par manque de données ou doute diagnostic

d- Déroulement de l'étude

L'étude s'est déroulée en 5 mois de Mai à Septembre 2017, le recueil de données s'est effectué à l'aide d'une fiche d'enquête, renseignée à partir des registres de consultation des ICT et dossiers médicaux des gendarmes. Nous avons eu accès uniquement aux dossiers de malades souffrant de PDR et nous avons sélectionnés selon les critères ci-dessus les cas confirmés.

Des missions de coordination ont été effectuées pour le contrôle de la qualité des données collectées sur le terrain par des équipes désignées à cet effet, selon le calendrier de déploiement des équipes et de début de la collecte par région

(Annexe II). Ces missions étaient effectuées environ 2 semaines après le début de la collecte dans la région visitée.

Au cours de celles-ci nous avons procédé à :

- Vérification de l'effectivité de la collecte dans les ICT des légions et à la validation des données collectées (mesure conforme au problème étudié)
- Vérification de la qualité du remplissage de la fiche d'enquête (données manquantes, correction des données)

e- Variables étudiées

-

Nous avons étudié les caractères sociodémographiques (tableau I) à partir de la liste générale des gendarmes en exercice en 2016 (bureau des ressources humaines de la gendarmerie). Les caractères cliniques ont été étudiés à partir de la fiche d'enquête

- L'âge : à partir de la date de naissance ajustée à l'année 2016. Cette variable a été répartie en classe d'âge de 20 ans (moins âgé) à 57 ans (plus âgé).
- La fonction : homme de terrain/ administratif / technicien / soignant
- Le Département : selon que le gendarme soit en service dans les unités de la gendarmerie mobile ou territoriale
- Le Grade : OFF supérieur /OFF subalternes / S-OFF subalternes / S-OFF supérieur
- Le stage commando : Oui ou Non. Il s'agit d'un stage d'élite de 01 mois durant lequel les gendarmes sont appelés à fournir des efforts physiques intenses et le port de charges lourdes.
- La légion de gendarmerie : le territoire géographique où exerce le gendarme.
- La durée de service : obtenue à partir de la date d'entrée en service ajustée à l'année 2016. Tous les 5 ans le gendarme est proposable à un grade supérieur selon l'appréciation de la hiérarchie.
- Le Siège de la lésion : situé au rachis cervical, dorsal ou lombaire
- Le traitement chirurgical : opéré du rachis ou non

f- Analyse et traitement des données

- La prévalence a été calculée à partir des nombre de cas de PDR retrouvés dans l'enquête rapportée à la population des 14058 gendarmes en activité en 2016
- Les Tests statistiques utilisés ont été :
- Khi deux : comparaison des proportions
- Rapport de côtes et intervalle de confiance : quantifier la force d'association entre les variables et la maladie.
- Analyse multi variée par régression logistique pour identifier les Facteurs de risque de la maladie
- Seuil de significativité des tests statistiques a été fixé à 5%.

Tableau I : Répartition des caractères sociodémographiques des gendarmes en 2016

VARIABLE	EFFECTIF Total : n=14058	%
AGE (an)		
20-29	5134	36,5
30-39	6781	48,2
40-49	1672	11,9
50-57	471	03,4
GRADE		
OFF/SUP	48	00,3
OFF/SUB	303	02,2
S/OFF SUP	2348	16,7
S/OFF SUB	11359	80,8
LEGION		
1 ^{ère} Légion	6257	44,5
2 ^{ème} Légion	2361	16,8
3 ^{ème} Légion	1378	9,8
4 ^{ème} Légion	2165	15,4
5 ^{ème} Légion	717	5,1
6 ^{ème} Légion	1180	8,4
DEPARTEMENT		
MOBILE	7490	53,3
TERRITORIALE	6568	46,7
DUREE DE SCE (an)		
1-5	4938	35,1
6-10	4395	31,3
11-15	2291	16,3
16-20	1366	9,7
21-25	586	4,2
26-30	458	3,3
31-35	24	0,2
FONCTION		
ELEMENT	12286	87,4
ADMINISTRATIF	698	4,8
SOIGNANT	73	0,5
TECNICIEN	1001	7,2
COMMANDO		
OUI	3387	24,1
NON	10156	75,9

III- RESULTATS

III-1 CARACTERES EPIDEMIOLOGIQUES

Nous avons collecté 514 dossiers de patients souffrant de PDR à la gendarmerie selon les critères de sélection cités ci-dessus ; 82 dossiers n'ont pu être exploités faute de données manquantes. La prévalence de la PDR en 2016 a été estimée à 3,65%.

a- Variables en lien significatif avec la maladie (p<0,05)

L'âge, la durée de service, la légion de gendarmerie avaient un lien significatif avec la maladie (tableau II, III, IV).

Tableau II : Répartition de la PDR selon l'âge

	MALADE n (%)	NON-MALADE	TOTAL	p
20-29	123 (2,4)	5008	5134	
30-39	280 (4,1)	6501	6781	
40-49	78 (4,6)	1594	1672	0,000
50-57	30 (6,3)	441	471	
TOTAL	514 (3,6)	13544	14058	

La prévalence de la maladie semble augmenter avec l'âge. Elle est plus élevée après 50 ans avec une prévalence de 6,3%.

Tableau III: Répartition de la PDR selon la légion

	MALADE n (%)	NON-MALADE	TOTAL	p
1 ^{ère} légion (Abidjan)	133 (2,1)	6123	6257	
2 ^{ème} légion (Daloa)	93 (3,9)	2268	2361	
3 ^{ème} légion (Bouaké)	92 (6,6)	1286	1378	
4 ^{ème} légion (Korhogo)	125 (5,7)	2040	2165	0,000
5 ^{ème} légion (San Pedro)	14 (1,9)	703	717	
6 ^{ème} légion (Yakro)	57 (4,8)	1123	1180	
TOTAL	514 (3,6)	13544	14058	

Les prévalences les plus élevées étaient observées dans les régions du Centre (Bouaké avec 6,6%) et Nord du pays (Korhogo avec 5,7%). Les

prévalences les plus basses (environ 2%) étaient observées dans les villes du Sud (Abidjan et San Pedro).

Tableau IV : Répartition de la PDR selon le la durée de service

	MALADE n (%)	NON-MALADE	TOTAL	p
1-5	106 (2,1)	4832	4938	
6-10	167 (3,8)	4228	4395	
11-15	120 (5,2)	2171	2291	
16-20	67 (4,9)	1299	1366	0,000
21-25	25 (4,2)	571	586	
>25	29 (6,0)	435	482	
TOTAL	514 (3,6)	13544	14058	

Il y avait une différence significative ($p < 0,000$) de la répartition de la PDR selon la durée de service. La prévalence semble augmenter avec celle-ci, jusqu'à 6% après 25 ans de service.

b- Variables n'ayant pas de lien significatif avec la maladie ($p > 0,05$)

La fonction, le département, le grade, le stage commando, n'avaient pas de lien significatif avec la maladie (tableau V, VI, VII, VIII).

Tableau V : Répartition de la PDR selon la fonction

	MALADE n (%)	NON-MALADE	TOTAL	p
Homme de terrain	463 (3,8)	11823	12286	
Administratif et Soignant	20 (2,6)	751	771	0,14
Technicien	31 (3,1)	970	1001	
TOTAL	514 (3,6)	13544	14058	

Tableau VI : Répartition de la PDR selon le grade.

	MALADE n (%)	NON-MALADE	TOTAL	p
OFF	9 (2,5)	342	351	
S/OFF SUP	73 (3,1)	2275	2348	0,13
S/OFF SUB	433 (3,8)	10927	11360	
TOTAL	514 (3,6)	13544	14058	

Tableau VII : Répartition de la PDR selon le département.

	MALADE n (%)	NON-MALADE	TOTAL	p
Mobile	254 (3,4)	7236	7490	
Territoriale	260 (3,9)	6307	6567	0,07
TOTAL	514 (3,6)	13544	14058	

Tableau VIII : Répartition des cas de PDR selon l'effectivité du stage commando.

	MALADE n (%)	NON-MALADE	TOTAL	p
OUI	122 (3,5)	3387	3510	0,51
NON	392 (3,7)	10156	10548	
TOTAL	514 (3,6)	14058	14058	

c- REGRESSION LOGISTIQUE

Nous avons sélectionné les variables dont $p < 0,1$. Le tableau suivant montre le résultat du calcul

des OR ajustés sur l'ensemble des variables sélectionnées.

Tableau IX: Présentation des OR ajustés et Intervalle confiance à 95%, en prenant en compte tous les facteurs identifiés après l'analyse uni variée.

	OR ajustés	IC 95%	p
Age (an)			
20-29	1	-	
30-39	1,03	0,7-1,3	0,80
40-49	1,1	0,6-1,9	0,74
50-57	1,6	0,5-4,7	0,35
Durée Service (an)			
1-5	1	-	
6-10	2,1	1,5-2,8	0,0000
11-15	3,4	2,3-5,1	0,0000
16-20	3,3	1,8-5,9	0,0000
21-25	2,8	1,3-5,8	0,007
>25	2,6	0,9-7,5	0,074
Légion			
Sud	1	-	
Centre	2,1	1,6-2,6	0,000
Centre-Nord	3,3	2,5-4,3	0,0000
Nord	3,15	2,4-4,1	0,0000
Département			
Territoriale	1	-	
Mobile	1,54	1,2-1,9	0,0002

On retrouve que l'âge n'a pas de lien avec la maladie en prenant en compte les autres facteurs. Les facteurs en lien avec la maladie sont : la Durée de service de

plus de 5 ans, les légions du centre et du nord du pays, et le département des unités mobiles.

Tableau X: Présentation des OR ajustés et intervalles de confiance à 95% des variables significatives.

	OR ajustés	IC 95%	p
Durée Service (an)			
1-5	1	-	
6-10	2,1	1,6-2,8	0,0000
11-15	3,6	2,6-4,9	0,0000
16-20	3,6	2,5-5,1	0,0000
21-25	3,2	1,9-5,1	0,0000
>25	4,4	2,7-7	0,0000
Légion			
Sud	1	-	
Centre	2,1	1,6-2,6	0,0000
Centre-Nord	3,3	2,5-4,3	0,0000
Nord	3,2	2,4-4	0,0000
Département			
Territoriale	1	-	
Mobile	1,5	1,2-1,9	0,0002

Après l'analyse multi variée, on constate que les caractères associés à la maladie à la gendarmerie sont :

- **La Durée de service** Le risque d'être malade semble augmenter avec la durée de service. Le gendarme à environ 3 fois plus de risque de contracter la PDR après 5 ans de service et à partir de 25 ans de service, ce risque est multiplié par 4.
- **La légion** : le risque de la maladie augmente à mesure qu'on s'éloigne des régions du Sud du pays. Les régions du Centre et du Nord du pays multiplient le risque respectivement par 2 et 3 par rapport à celles du Sud.
- **Le département des unités mobiles** : le gendarme qui exerce dans les escadrons mobiles à plus de risque (1,5 fois) de développer la PDR

III-2 CARACTERES CLINIQUES

a- SIEGE DE LA LESION

Figure 1: Répartition des cas de PDR selon le siège de la lésion
La PDR siégeait au niveau lombaire chez plus de 9 patients sur 10.

b- LE TRAITEMENT CHIRURGICAL

Figure 2 : Répartition des cas de PDR patient PDR selon le traitement.
Plus d'un patient sur 6 avait subi une intervention chirurgicale.

IV- DISCUSSION

IV-1 LES CARACTERES SOCIODEMOGRAPHIQUES

Nous n'avons pas retrouvé d'études qui estiment la prévalence de la PDR en milieu militaire. Par contre la lombalgie (douleur du rachis lombaire) est un symptôme de la PDR et celui-ci représente le problème de santé le plus signalé en milieu militaire avec des prévalences très élevées entre 22 et 50% [15 ; 11 ; 16].

Des études en milieu militaire ont montré que l'âge est un facteur associé à la maladie [17 ; 18]. Dans notre étude nous avons plutôt retrouvé que la durée de service de plus de 5 ans multipliait le risque par 3 et par 4 après 31 ans de service (OR ajusté sur la légion et le département).

La durée de service augmente avec l'âge, mais probablement certains malades ont été sortis des effectifs de la gendarmerie en raison de maladies, dont la PDR à un âge précoce.

Les unités du département de la gendarmerie mobile ont été trouvées plus à risque (1,5 fois) de développer la maladie par rapport à celles de la gendarmerie territoriale. Ces unités (gendarmerie mobile) sont très sollicitées pour les missions de combat et les patrouilles avec port d'armure. L'exercice dans les unités de combat qui effectuent des missions de patrouilles avec port d'armure constitue un facteur de risque de lombalgies en milieu militaire selon certains auteurs [14 ; 11].

La distribution de la maladie selon les spécialités professionnelles militaires (fonction) n'était pas significative. Les fonctions administratives,

notamment le travail sur ordinateur étaient des facteurs de risque de lombalgie dans certaines armées [12 ; 14 ; 19].

Il est apparu dans notre étude qu'un gendarme qui exerce dans les légions du Centre de la Côte d'Ivoire (Daloa, Yamoussoukro, Bouaké) et du Nord (Korhogo) a environ 2 fois plus de risque de développer la PDR par rapport aux gendarmes du Sud du pays (Abidjan et San Pedro). L'environnement de travail favorisant le stress psychologique, la consommation d'alcool et le tabac, constituent plusieurs facteurs de risque de survenue de la maladie en milieu militaire [20]. Le travail physique intense (levage lourd, travail manuel) ou à l'inverse la condition physique faible (peu d'entraînement physique) sont également des facteurs de risque cités par des auteurs [12 ; 14 ; 11]. Ces villes de l'intérieur du pays pourraient réunir certains facteurs cités dans la littérature comme le travail physique intense ou le stress.

En effet la crise socio politique qui a sévi dans les régions Centre et Nord (Ex-rebelle) du pays de l'année 2002 à l'année 2011, a accentué les défis sécuritaires dans ces régions (grand banditisme). Les régions de Yamoussoukro (Centre du pays) et de Bouaké (Centre-Nord) ont beaucoup contribué à l'effort de guerre par l'intermédiaire des forces de défense et de sécurité locales. Ce climat d'insécurité dans ces régions pourrait favoriser le stress, l'effort physique intense, la consommation de tabac et d'alcool.

Le stage commando n'était pas associé à la PDR dans notre étude tandis que les commandos sont formés pour exercer des missions difficiles et appelés à mobiliser plus souvent, des efforts

physiques. Ce résultat peut s'expliquer par le fait que les gendarmes ayant effectué ce stage ne sont pas uniquement affectés dans les unités de commandos. La présence de ceux-ci dans d'autres unités peut diminuer leur exposition aux travaux physiques intenses. Ce stage a connu des interruptions pendant la crise socio politique (2002-2011). Les jeunes générations ont peu bénéficié de ce stage en raison du besoin pressant en hommes sur le terrain. On pourrait mieux mesurer ce caractère en considérant plutôt les gendarmes des unités commandos.

Dans notre étude il n'y avait pas de différence significative de la prévalence de la PDR entre officiers et sous-officiers. Ce résultat peut s'expliquer par le fait que les officiers comme les sous-officiers sont affectés à diverses tâches à la gendarmerie, comme des missions de combats avec port d'armes (grades subalternes) ou des fonctions administratives (grades supérieurs) qui constituent des facteurs de risque de PDR en milieu militaire [11 ;12].

IV-2 CARACTERES CLINIQUES

Le siège généralement lombaire de la PDR, suivi des atteintes cervicales et dorsales est retrouvé dans de nombreuses études [21 ; 22]. La proportion de patients atteints de PDR qui a subi une opération chirurgicale est de 16,7% dans notre étude. Cette valeur est supérieure à celles de deux autres études, réalisées en milieu non professionnel, retrouvant des proportions de 2,9% [23] et de 6% [24]. Le traitement chirurgical est synonyme de gravité de la maladie. Les antécédents de chirurgie sont des facteurs de risque majeurs de non-retour au travail [25], ce résultat sera mieux évalué en comparaison avec des populations ayant les mêmes caractéristiques (corps de métiers de la sécurité)

CONCLUSION

La PDR est fréquente à la gendarmerie nationale de CI et la prévalence a été estimée à 3,65% pour l'année 2016.

La lésion siège préférentiellement au niveau lombaire et environ un gendarme atteint sur six, a subi une intervention chirurgicale après échec du traitement médicale.

Le fait pour un gendarme ivoirien, d'exercer pendant plus de 5 ans, dans les unités de la gendarmerie mobile situées dans les légions centre et Nord du pays, pourrait constituer un facteur d'usure précoce du rachis.

Des enquêtes épidémiologiques sur la population d'autres corps de métiers de la sécurité (police, douane, armée de Terre) en Côte d'Ivoire, permettront de mieux comparer nos résultats portant sur la prévalence et les caractères sociodémographiques. Des études analytiques à la gendarmerie sont nécessaires pour identifier des facteurs de risques professionnels en vue de mieux évaluer l'impact de cette profession dans la survenue de la PDR.

Financement : Ce travail a été financé par le service de santé de la gendarmerie

Intérêts concurrents : Aucun

Approbation éthique : Cette étude a été réalisée avec l'approbation de la chefferie santé de la gendarmerie nationale

Remerciements : Service de Santé des Armées, Service de santé de la gendarmerie nationale, Département santé publique de l'UFR des Sciences pharmaceutiques d'Abidjan

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- 1) Banse X, Considérations générales sur le rachis dégénératif. Ecole d'orthopédie de l'UCL, Orthopédie pratique. Le Bon diagnostic pour le bon traitement [internet]. Bruxelles, janvier 2013.
- 2) Valat JP. Lombalgies. Rassurer, et prévenir l'invalidité. Rev Prat 2008; 58(15 février):259-60.
- 3) Houzou P, Oniankitan O, Kakpovi K et al. Profil des affections rhumatismales chez 13517 patients ouest africains, La Tunisie Médicale 2013 ; 91 (n°01) : 16 – 20.
- 4) J. Gourmelena, J.-F. Chastanga, Ozgulera A et al, Fréquence des lombalgies dans la population française de 30 à 64 ans. Résultats issus de deux enquêtes nationales. Annales de réadaptation et de médecine physique 2007 ;50 : 633–639.
- 5) Ndundu J, Kota L, Luviluka J et al. Prévalence de la lombalgie chronique dans une population de travailleurs d'une entreprise de manutention, Journal de réadaptation médicale, Avril 2013 ; 33(3) : 80-5.
- 6) Couratte Y, Haus-cheymol R, Lebleu C. et al, Caractéristiques des arrêts de travail dans un régiment de l'armée de Terre, médecine et armées, 2007 ; 35 (n°5) : 411-15.
- 7) Ouddane R, Motifs et facteurs prédictifs d'hospitalisation des patients présentant une lombo-radiculalgie d'allure mécanique, [Thèse de doctorat en médecine], [Paris] : Université de Paris-val-de-marne ; 2005.78p.
- 8) Fouquet N, Ha C, Bodin J. Surveillance des lombalgies et de leurs facteurs de risque professionnels dans les entreprises des Pays de la Loire, Revue d'épidémiologie et de santé publique, février 2010 ; 58 : 69S.
- 9) Da Costa BR, Vieira ER. Risk factors for work-related musculoskeletal disorders: A systematic review of recent longitudinal studies. Am J Ind Med. 2010;53:285–323.
- 10) Debbie F , Rossignol M, Shuer I, Smoking. A risk factor for development of Low back pain in adolescent. Spine 1999; 1(24):2492-6.
- 11) Nissen L, Marott J, Gyntelberg F, Deployment-related risk factors of low back pain : a study among danish soldiers deployed to irap Military Medicine, Volume 179, Issue 4, 1 April 2014, Pages 451–458.

- 12) Monnier A, Larsson H, Djupsjöbacka M, et al. Musculoskeletal pain and limitations in work ability in Swedish marines: a cross-sectional survey of prevalence and associated factors, *BMJ*, October 2015,5(10).
- 13) Jegaden D et Piquemal B. Lombalgies chez les marins de commerce. Fréquence et facteurs de risque. *Arch Mal Prof* 1985; 46(3):189-92.
- 14) Roy C, Lopez H ,Piva S, Loads Worn by Soldiers Predict Episodes of Low Back Pain During Deployment to Afghanistan, *Spine*: July 01, 2013 , Volume 38 - Issue 15 - p 1310-7.
- 15) Dahl S, Kristensen S et al, Health profile of Danish army personnel. *Mil Med*. 1997 Jun; 162(6):435-40.
- 16) Hélioavaara M. Risk factors for low back pain and sciatica. *Annals of Medicine* 1989,21(4) : 257-64
- 17) Knox j, Orchowski j, Owens B et al. Racial Differences in the Incidence of Acute Low Back Pain in United States Military Service Members. *Spine*,2012, 37(19):1688–1692
- 18) Kelley A, Mac Donnell J, Grigley D, Reported Back Pain in Army Aircrew in Relation to Airframe, Gender, Age, and Experience, *Aerospace Medicine and Human Performance*,2017; 88(2):96-103p
- 19) Shlomo M, OrenZ, Aharon S et al, The incidence and worsening of newly diagnosed low back pain in a population of young male military recruits. *BMC musculo skeletal disorders*, 2016;17: 279p
- 20) Bourgeois P.,Charlot J, Derriennic F, et al. Rachialgies en milieu professionnel : quelles voies de prévention ?. [Rapport de recherche] Institut national de la santé et de la recherche médicale(INSERM). 1995, 182p
- 21) Kardouni J,Shing T,Rhon I. Risk Factors for Low Back Pain and Spine Surgery,2016, Volume 51, Issue 5, 129–38p
- 22) Doualla M Luma N, Eric W et al. Présentation clinique et radiologique de la lombalgie chronique en consultation hospitalière à Douala (Cameroun). *J Afrl mag Méd* 2013; 2(5): 83-8
- 23) Horváth G, Koroknai G, Acs B et al .Prevalence of low back pain and lumbar spine degenerative disorders. Questionnaire survey and clinical–radiological analysis of a representative Hungarian population, *International Orthopaedics*, 2010; 34(8):1245–9.
- 24) H. Ben Fredj, Z. Alaya, H. Zeglaoui Trabelsi,et al. Lombosciatique commune par hernie discale : aspects épidémiologiques, cliniques et radiologiques,Étude de 300 cas.Société Française de Rhumatologie, Novembre 2009 ; 76(10) 1048-1211.
- 25) Kouakou NM, Akissi NL, Eti E, et al. Données épidémiologiques élémentaires sur la rhumatologie en milieu hospitalier ivoirien. *Rhumatologie* 1994;46:239-42.

ANNEXE I : Fiche d'enrôlement des cas de PDR

MLE	DDN	DES	Grade	Département	Légion	CMDO	Siège	Opéré	FCTION
85555	19/06 1990	11/10 2014	MDL	Territoriale	4ème	Oui	dorsal	Non	Elément

DDN : Date de Naissance Jour/mois/année

DES : Date d'entrée en Service (affectation) en Jour/mois/année

CMDO : Stage commando fait réussi ou pas : Oui ou Non

Siège de la douleur : Rachis cervical ; Dorsal ; ou Lombaire

Opération du rachis (uniquement) : Oui ou Non

Fonction : Elément/Santé/Technicien/Administratif

ANNEXE II : Calendrier de déploiement des équipes et date de début de la collecte par régions

Régions	Date du début de la collecte	Date de la mission de coordination
Région sud (Abidjan, Aboisso)	02 mai 2017	21 au 27 mai 2017
Région Ouest (Man, Daloa, San Pédro)	04 juin 2017	20 au 28 juin 2017
Région Nord (Korhogo, Odienné)	05 juillet 2017	15 au 23 juillet 2017
Région Centre (Bouaké, Yamoussoukro, Daoukro, Dimbokro)	08 Aout 2017	20 au 30 Aout 2017
Région Est (Bondoukou)	02 Septembre	11 au 15 septembre 2017

FIGURE 3: Répartition des ICT sur l'ensemble du territoire national

Cite this Article: Mama A; Meless D; Oga S; Kouadio L (2019). Epidémiologie Des Pathologies Dégénératives Du Rachis A La Gendarmerie Nationale De Côte D'ivoire. Greener Journal of Epidemiology and Public Health, 7(1): 6-17, <http://doi.org/10.15580/GJEPH.2019.1.051519088>.